

UMUMBASHARIY QADRIYATLAR VA ULARNING QADRSIZLANISHI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi:

Nurmamatova Shahrizoda, Abduqahhora Gulziyo

Buvabekova Xonzoda

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadriyatlar qanday tarkib topganligi, uni qaysi fan o'rganishini va uning nima sababdan qadrsizlanib ketayotgani haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Aksiologiya, qadriyat, jamiyat, milliylik, urf-odat.

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как формируются ценности, какая наука их изучает и почему они обесцениваются.

Abstract: This article talks about how values are formed, which science studies them, and why they are depreciating.

Ключевые слова: Aksiologiya, ценности, общество, национальность, традиция.

Key words: Axiology, value, society, nationality, tradition.

Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalarga qadriyatlar deyiladi. Qadriyatlar - narsa va voqealar, jamiyat, moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llanadigan tushuncha. Qadriyatlar Garb mamlakatlarida "Aksiologiya" fani o'rganadi. Bu atama ilmiy bilimlar sohasiga XX asming ikkinchi yarmida nemis aksiologi Y.Gartman va frantsuz olimi P.Lapi tomonidan kiritilgan.

Aksiologiyani qadriyatlar to'g'risidagi fan yoki to'g'ridan- to'g'ri "qadriyatshunoslik" deb atash ham mumkin. Har bir fanga o'z nomini bergan asosiy tushunchalar bo'lgani kabi "qadriyat" tushunchasi ham "qadriyatshunoslik" atamasi uchun shunday asos bo'la oladi. G'arbda bu atama yunoncha "axio" (qadriyat) va "Logos" (fan, ta'limot) tushunchalaridan tashkil topgan. Qadriyat va qadriyatlar milliy g'oyaning muhim kategoriyalaridan biri, bo'lib, qadriyatlar axloqiy qoida va me'yorlar, ideallar va maqsadlardagi baholash mezonini va usullarini ham o'zida aks ettiradi. Ular halollik, poklik, o'zaro yordam, adolatlilik, haqiqatgo'ylik, ezgulik, tinchlik, shaxs erkinligi, mehr-muhabbat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlar, burch, vijdon, or-nomus, mas'uliyat kabi axloqiy tushunchalar shaklida namoyon bo'ladi. Qadriyat o'z tabiatiga ko'ra, ijtimoiy-tarixiy xarakterga ega. Ijtimoiy taraqqiyot jarayonida u o'zgaradi va takomillashadi. Shuning uchun qadriyat to'g'risidagi ta'limotlar ham takomillashib, rivojlanib boradi. Milliy ma'naviy qadriyatlar

tushunchasi, uning ta'rifi va tavsifi. Demak, "Qadriyat" tushunchasi - juda keng tushuncha bo'lib, uning bir qismi - ma'naviy qadriyatlardir.

Milliy-ma'naviy qadriyatlar - "milliylik", "Ma'naviyat" va "qadriyat" tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi. Qadriyatlar deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlari yo'lida xizmat qilishdagi erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, xaqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, xalollik, burchga sadoqatli singari fazilatlar majmun tushuniladi. O'tmishdagi barcha falsafiy ta'limotlarda qadriyatning mohiyati va ularning jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rnini masalasiga katta e'tibor berilib, ular ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning maxsulini, jamiyat ma'naviy kamolotining muhim omili ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

Qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining, moddiy va ma'naviy boyliklar rivojining yakuni, inson kamolotining kelajak uchun ham katta ahamiyat kasb etadigan ijobiy maxsulidir. Insonning ob'ektiv olamiga nisbatan aktiv faoliyati, moddiy va ma'naviy muhit, yashash shart-sharoitlarining rivojlanishi vorislik asosida sodir bo'lib, yangi-yangi qadriyatning shakllanishiga, o'tmishdan meros bo'lib o'tganlari esa davr mxi, yangi ijtimoiy ehtiyoj talablari asosida rivojlanishiga olib keladi. Buning natijasida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy taraqqiyotning imkoniyatlari xam kengayadi.

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakllangan xar qanday xodisa o'tmishda ijobiy ahamiyat kasb etgani uchun emas, balki kelajak istiqboli uchun yangi imkoniyatlar yaratib berishga qodir bo'lganligi sababli xam qadriyat deb ataladi. Qadriyatlar olamni bilish va uning amaliy o'zgartirishning muxim omilidir. Xar bir qadriyatning mohiyati taraqqiyot, jamiyat va ruxiy olam xodisalarini bilish, ilmiy umumlashtirish, ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyot tavsiri etish imkoniyatlari asosida belgilanadi. Qadriyatning ko'pligi, mavzuni, ularni aniqlash va ularga e'tiqod qilish insonning bilish qobiliyati va amaliy imkoniyatlari takomilashib, chuqurlashib, kengayib borayotganini ifodalaydi. Yangi qadriyatning yuzaga kelishi insonning ob'ektiv olam, ma'naviyatborasidagi bilimlari vorislik asosida davom etayotganining ifodasidir.

Qadriyatlar inson an'anaviy kamolotining muhim omilidir. Xar bir millat rivojlanishdagi tarixiy voqealar, unga ijobiy xisa qo'shgan shaxslar xam milliy qadriyatlar jumlasiga kiradi. qadriyatlarda ular yuzaga kelgan davrning ruxi, imkoniyatlari, talab va ehtiyojlari o'zining yaqqol ifodasini topadi. Xar bir qadriyat ma'lum kankret davr, sharoit va ehtiyoj larning maxsuligina emas, balki uning ko'zgusi xamdir. qadriyatlarga baxo berishdan oldin ular yuzaga kelgan konkret tarixiy sharoitlar, usha davrlarga xos bo'lgan imkoniyat va ehtiyojlarni xam bilmoq kerak. Kechagi voqealarni bugungi talab bilan o'lchash mumkin bo'lmagani dek, xar bir qadriyatning ijtimoiy ahamiyatini bilishda muayan tarixiy sharoitlarni xisobga olib yondoshmoq kerak.

Qadriyatning shaklanishi, ularga amal qilish imkoniyatlari kishilar yashagan muxit, tabiiy sharoitlar, ishonch usuli, kasb malakalari yoki turmush tarzi bilan xam bog’liqdir. Umuman olganda, qadriyatlar jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va rivojlangan, utmishida, xozirgi kunda va kelajakda xam ijtimoiy taraqqiyotiga ijobiy tasir etadigan, kishilar ongiga singib ijtimoiy axamiyat kasb etadigan modiy va manaviy boylikdir. Qadriyatlar kishilarning modiy turmush darajasi, sharoiti, imkoniyatlari asosida shakllanadi va rivojlanadi. Bu qadriyatning obektiv zaminidir. Qadriyatlar ijtimoiy, modiy, manaviy, xodisa bo’lsa xam, ularning axamiyati va moxiyati kishilarning ularga nisbatan bo’lgan munosabati asosida belgilanadi.

Qadriyat va meros bir-biriga uzviy bog’liq bo’lishiga qaramay, xar qanday meros qadriyat bo’la olmaydi. Meros tushunchasining moxiyati qadriyatga nisbatan kengdir bundan tashqari, qadriyat faqat o’tmishdan qolgan merosgina emas. Xozirgi kun talablari, yangi sharoit va imkoniyatlar asosida shakllanayotgan ijtimoiy, ma’naviy siyosiy xodisalar xam qadriyat xisoblanadi. Xozir O’zbekistonda miliy istiqbol mafkurasining rivojlantirishi uchun kata ishlar olib borilmoqda. Taraqqiyotning xozirgi vazifalari va milat manfaatlariga mos keluvchi bunday mafkura yaratilmoqda.

Bu mafkuraning yaratishda utmish merosidan unumli foydalanilsa xam u yangi davirda shakllangan qadriyat sifatida yuzaga kelmoqda. Meros o’tgan avlodlar tamonidan yaratilgan, bizgayaa etibkelgan ijtimoiy - ma’naviy xodisalar madaniy boyliklar, urf odatlar, marosimlar, axloq normalaridir. Meros taraqqiyot uchun xam zarur omil bo’lgandagina qadriyat darajasiga kutarila oladi. Meros xozirgi kun uchun xam bo’lgan axamiyatini bilish uni qadriyatlar jumlasiga kiritishdir. Ijtimoiy taraqqiyot-doim yangilanib, takomilashib turadigan uzluksiz jarayon ekan, buning negizida muayyan qadriyatlarni baxolash mezonlari xam o’zgarib boradi.

Qadriyatning baxolashda taraqqiyotning muayyan bosqichida may donga chiqqan ijtimoiy kuchlarning manfaatlarini xam ma’lum axamiyat kasb etadi. Qadriyatlarga tor siyosiy guruxlarning manfaatlarini asosida yondashish ularning axamiyati va imkoniyatlarini notug’ri tushunishga olib keladi. «Aksiologiya» fanining baxs mavzusini quyidagi masalalar tashkil etadi: milliy qadriyatning tiklanishi; milliy o’zligini anglash; milliy ong va tuyg’u; milliy madaniyat, til, urf-odat, udum va an’analar; ularning inson ma’naviy barkamolligini ta’minlashda va dunyoqarashini shakllantirishda hamda bunyodkorlik faolligini oshirishdagi o’rni; milliy, mintaqaviy va umuminsoniy qadriyatning mushtarakligi; ijtimoiy-siyosiy, moddiy va ma’naviyat qadriyatlarimizning jahon hamjamiyatiga O’zbekiston Respublikasining qo’shilishdagi vositachilik roli; yaqin o’tmishda, sovet tartibotlari xukm surgan davrda bu qadriyatning poymol etilganligi, yuzaga chiqarilmaganligi, o’qib-o’rganilmaganligi, faqatgina O’zbekiston o’z mustaqilligiga erishgandan so’nggina asrlar osha to’plangan qadriyatlarga xayot baxsh etilganligi, bu qadriyatlar ijtimoiy

rivojlanishda, demokratik jamiyat qurishda muhim omil bo’lishi kabi dolzarb masalalar falsafiy nuqtai nazardan taxlil qilinadi.

Bu fan xalqimizning boy madaniy merosi, yuksak qadriyatlamini chuqur o’ganib falsafa, tarix, siyosatshunoslik, siyosiy-huquqiy ta’limotlar tarixi, Sharq va Markaziy Osiyo ijtimoiy-falsafiy fikrlari tarixi va boshqa xususiy o’quv fanlar bilan o’zaro bog’liqlikda rivojlanadi, o’z oldida turgan vazifalarini bajaradi. Mavzuga doir tayanch so’z va iboralar: 7 Aksiologiya, qadriyat, aksiologiya predmeti, qadriyatlar -fazilatlar majmun, moddiy va ma’naviy muxit, vorislik, davr ruxi, inson kamoloti, qadriyatlamining baxolash, qadr-qimmat, meros, qadriyatlar-kishilar extiyojlarini qondiruvchi ijtimoiy xodisalar majmuasi.

Qadriyatlamining ko’pligi, mavzuni, ularni aniqlash va ularga e’tiqod qilish insoning bilish qobiliyati va amaliy imkoniyatlaritakomilashib, chukirlashib, kengayib borayotganini ifodalaydi. Yangi qadriyatlarining yuzaga kelishi insoning ob’ektiv olam, ma’naviyatborasidagi bilimlari vorislik asosida davom etayotganining ifodasidir. Qadriyatlar inson ma’naviy kamolatining muxim omili xamdir. Xar bir millat rivojlanishdagi tarixiy voqealar, unga ijobiy xisa qo’shgan shaxslar xam milliy qadriyatlar jumlasiga kiradi. qadriyatlarda ular yuzaga kelgan davirning ruxi, imkoniyatlari, talab va extiyojlari o’zining yaqqol ifodasini topadi.

Xar bir kadriyat ma’lum kankret davr, sharoit va extiyojlamining maxsuligina emas, balki uning ko’zgusi xamdir. qadriyatlarga baxo berishdan oldin ular yuzaga kelgan konkret tarixiy sharoitlar, usha davirlarga xos bo’lgan imkoniyat va extiyojlarni xam bilmoq kerak. Kechagi voqealarni bugungi talab bilan o’lchash mumkin bo’lmagani dek, xar bir qdriyatning ishtimoiy axamiyatini bilishda muayan tarixiy sharoitlarni xisobga olib yondashmoq lozim. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta’kidlaganlaridek, «jamiyatni isloh qilish va yangilash bo’yicha ko’p qirrali faoliyatimiz markazida inson, suversi O’zbekistonning fuqarosi turadi. Islohotlarning mazmuni har bir fuqaro shaxs sifatida o’zini ko’rsatish imkoniyatiga ega bo’lishga qaratilgan. Siyosiy va ijtimoiy xayotdagi barcha o’zgarishlar ayni mana shu oliy maqsadga erishishga - har bir kishining hayotini yaxshiroq, munosibroq, ma’naviy jihatdan bayroq qilishga bo’ysundirilgan».

Istiqlol tufayli jumhuriyatimizda keyingi yillarda shaxsiy haq-huquqlari, erkinliklari va qadriyatlarini muhofaza qilish masalasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Imzosiz xatlar yozish, tuhmat uyushtirish yo’li bilan kishlarni nohaq bezovta qilish, ulaming qadr-qimmatini va or-nomusiga tajovuz qilishlar mamlakatimizda qonun yo’li bilan taqiqlangan. Asosli, adolatli tanqid uchun o’ch olishga harakat qiladigan shaxslar, kimligidan qat’iy nazar, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Vazifani suiste’mol qilgan mansabdorlar g’ayriqonuniy hatti-harakatlari uchun qonun qonun oldida 57 javob beradi.

Nogironlar, ruhiy kasal kishilar, mehnat qobiliyatini yo' qotgan, boquvchisidan mahrum bo'lib qolganlar, yolg'iz ayollar, qariyalarning haq-huquqlari davlat yo'li bilan muhofaza qilinadi, ularga moddiy, ma'naviy yordam ko'rsatiladi. Bizda odamlarning shaxsiy hayotlari, uy-joyining dahlsizligi, telefon so'zlashuvlari, yozishmalar pochta va telegraf orqali jo'natilgan narsalarning sir saqlanishi kafolatlanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunlari fuqarolar or-nomusi, qadr-qimmatini saqlash va muhofaza etishga muhim vazifalardan biri sifatida qaraydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 57-moddasiga muvofiq fuqarolar o'z hayotlari va sog'liqlari, mulklariga va shaxsiy erkinliklariga, or-nomuslari va qadrqimmatlariga tajovuzlardan sud orqali himoya qilish huquqiga egadirlar. Tarbiya oiladan boshlanadi. Qadriyatlarimizning qadrsizlanishiga asosiy sabab oilalardagi tarbiyaning “zamonaviylashib” borayotganida.

Yoshligimizda bizga “O‘zingdan kattaga joy ber, o‘zingdan kattaga salom ber”, deb uqtirishardi ota-onamiz. Ammo bugun bu pand-nasiham hamma oilada ham yangrayvermaydi. Buning natijasi o‘laroq yoshlar orasida kattalarga hurmat hissi yo‘qolib bormoqda. Jamoat transportlarida yoshi katta ayollaru erkaklarga, hatto homilador ayollarga ham joy berishni o‘ziga “ep ko‘rmaydigan” yoshlarimizni uchratishga odatlanib qoldik. Qadrsizlanish – muayyan qadriyat yoki qadriyatlar tizimining o‘z qadrini yo‘qotishi yoki pasaytirishi jarayonini, insonning o‘z obro‘-e’tiborini, mavqeini yo‘qotishi, nazardan qolishi ma’nosini anglatuvchi tushuncha. Darhaqiqat, bugungi kunda, ijtimoiy tarmoqlarda yoxud internet ommaviy axborot vositalarida turli noxush holatlar haqida o‘qiyapmiz. Xususan, hali eskirib ulgurmagani voqea – Xorazmda yarim-yalang‘och qizlarning sumalak pishirishi ham qalbimizga og‘riq solgani tayin. Bu shuni anglatadiki, ota-bobolarimizdan qolgan qadriyatlarimiz, insoniylikka yo‘g‘rilgan odatlarimiz o‘z qadrini yo‘qotib bormoqda. O‘zbekning o‘z qadriyatlari bor. Milliy urf-odatlarimiz to‘ylarimizda, bazmlarimizda aks etardi. Lekin bugungi kunda “ommaviy madaniyat”ning jirkanch illatlari qadriyatlarimizning o‘rnini “egallamoqda”. Yoshligimizdagi to‘ylar bilan bugungi to‘ylar orasida katta farq bor. Bugun yoshlarimiz Yevropadan kelayotgan zararli voqeliklarni odat tusiga kiritishmoqda. “Love story”, “gorka” kabi uyatli illatlar bir paytlar yetti uxlab tushimizga ham kirmagan. Bugun esa yoshlarimiz bu odatlarni xuddiki oddiy voqelikdek qabul qilishmoqda. Bu juda ham achinarli, albatta. Qadriyatlar millatning ko‘zgusi. Xalq qadriyatlarida o‘z aksini ko‘radi. Afsuski, bugun ana shu ko‘zguga dog‘ tushmoqda. Bu shunday dog‘ki, vaqtida ketkazmasangiz, qalinlashib boraveradi. Bugun ana shu fojia yuz berayotgandek, qadriyatlarimiz ustuni tobora nurab borayotgandek.

Yana bir sabab, shak-shubhasiz, xorijiy seriallar. Bugun o‘zbek serialidagi “qaynotaning keliniga tegajog‘lik qilishi”, “ukaning akaning xotiniga ko‘z olaytirishi” va shunga o‘xshash mentalitetimizga to‘g‘ri kelmaydigan “evropacha” odatlar chet el

serialaridan “o‘rnak olish” natijasidir. O‘z navbatida televizorda xiyonatni, buzuqlikni ko‘ravergan bolaning diydasi qotadi, u uchun bu tushuncha oddiy holatga aylanadi. Qarabsizki, “oila – muqaddas”, “xiyosat oilani buzadi”, “begona ayol nomahram” kabi ota-bobolarimiz kaftida asrab kelgan qadriyatlar yo‘qolib boraveradi. Oddiy misol.

Yoshligimizda o‘g‘il bolalar qiz bolalarga “pardasizroq” hazil qilsa, qizlar keskin javob qaytarar, nafratini yashirmasdi. Bugun esa beparda gaplarni odatiy holdek qabul qiladigan qizlar, uyatsiz gaplarni, qiliqlarni oddiy holdek bajaradigan yigitlar istagancha topiladi. Buning oldini olish uchun, avvalo, oiladagi tarbiyani mustahkamlash lozim. bugungi avlod qadriyatlarimizga nisbatan shunaqa munosabatda bo‘lishda davom etaversa, ertangi kunimiz qanday bo‘lishini tasavvur qilishga ham qo‘rqasan kishi. To‘g‘ri, bu bir qarashda kichik narsadek va hatto bachkana gapdek tuyilar, lekin har qaysi millatning asosiy qudrati, kuchi ma’naviyatidir, ma’naviyat esa milliy qadriyatlari bilan tirik.

XULOSA: Bugun zamon shiddatli, taraqqiyotni istasak-da to‘xtata olmaymiz. Ijobiy jihatlar bilan birga bu rivojlanishning salbiy illatlari ham yetarlicha. Asosiysi, keng ummondan tiniq suv bilan loyqa suvni ajrata bilishdir. Bugun internet bor, bugun telekanallar ko‘p, bugun aloqa vositalari bisyor. Bugun ana shu vositalardan o‘z o‘rnida foydalanib, ma’naviy jihatdan yuksak cho‘qqiga erishish mumkin. O‘z navbatida bugun bu vositalardan noo‘rin foydalanish tubsiz jarlikka yetaklashi ham muqarrar. Biz hech qachon o‘z milliy qadriyatlarimizni unutib qoymasligimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. va boshqalar. Falsafa – o‘quv qo‘llanmasi. –Toshkent: 2019.
2. Davronov Z., Shermuhamedova N, Qahharova M, Nurmatova M, Husanov B, Sultonova A. Falsafa.
3. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. T. 1. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
4. O‘zbekiston falsafasi tarixi. Aliqulov X. mas’ul muharrir, mualliflar jamoasi. -Toshkent: Noshir, 2013
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
11. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
12. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
13. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
15. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
16. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
17. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741